

Lilija Wedel

Dissertation

„Lebens-, Mentalitäts- und Kulturwelten des russischen Adels – zwischen Tradition und Wandel (am Beispiel der Gouvernements Moskau, Rjazan’ und Tver’): 1762-1861“.

Vorgelegt am Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen 2017

Disputation erfolgt am 21.03.2017

Dissertations-Abstrakt

Die Dissertation widmet sich der Lebenswelt und Mentalität des russischen Adels in einer *longue durée*, vom Aufblühen seiner Kultur bis zum Beginn des Untergangs seiner Macht in der russischen Geschichte. Auf der Grundlage archivalischer Quellen und architektonischer Hinterlassenschaften unternimmt sie den Versuch einer Kollektivbiographie im Kontext einer komparativen Analyse des russischen Stadt- und Provinzadels sowie der einordnenden Beschreibung seiner Rolle und Bedeutung für die politische, ökonomische, soziale, kulturelle und religiöse Entwicklung Russlands. Dabei greift die Dissertation Impulse der modernen Kulturgeschichte auf, die für das gegebene Thema bislang nicht berücksichtigt wurden. Die Innovation der Untersuchung besteht zudem in einer integrativen Sicht auf ein breites Spektrum adeliger Kultur in einem interregionalen, wenn auch auf das russische Kernrusland beschränkten Vergleich, wobei zahlreiche bislang unbekannte russische Quellen ausgewertet wurden.

Zum ersten Mal wird die Lebensweise des Adels unter besonderer Berücksichtigung seiner sozialen Heterogenität in unterschiedlichen Regionen – in der Hauptstadt, in der Provinzstadt und auf dem Lande – betrachtet. Zu den untersuchten Aspekten gehören der rechtliche Status und Staatsdienst, Erziehung und Bildung, Alltag und Beziehungen in der Familie und zu anderen sozialen Gruppen, die Gutswirtschaft und Verwaltungskonzepte, Wohltätigkeit und persönliche Entfaltung. Dabei werden nicht nur Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch innerhalb verschiedener Adelskreise hinsichtlich des Lebensstils wie auch der Vorstellungen über Dienst, Erziehung und Bildung herausgearbeitet, sondern darüber hinaus auch verbreitete Vorstellungen wie die der vermeintlichen Unkenntnis der russischen Sprache und deren Vernachlässigung zugunsten der französischen Sprache im Hochadel revidiert. Ebenso werden bisherige Thesen über die Abhängigkeit des Adels vom Herrscher sowie über das Desinteresse der Adligen an privater Wirtschaft und an der lokalen Infrastruktur in der zweiten Hälfte des 18. und ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts korrigiert. Überdies werden anhand der regionalen Archivalien neue Befunde zur Emanzipation der adligen russischen Frauen auf dem Arbeitsmarkt vorgestellt.

Die Wahl einer mentalitätshistorischen Perspektive erlaubt dabei die Erfassung nationaler Eigenschaften und kultureller Spezifika des russischen Adels und gibt Einblicke in das adlige Verständnis sozialhistorischer Phänomene wie der Leibeigenschaft ebenso wie in die Zusammenhänge zwischen tradierten kulturellen Bräuchen und der adeligen Lebens- und Verhaltensweise in Russland. Die neuen Thesen und Hypothesen dürften somit auch für künftige mentalitäts- und sozialhistorische Forschungen zum russischen Adel relevant sein.

About the author: Liliya Wedel, post-doctoral fellow, the Department of Medieval and Modern History, Göttingen University.

Contact information: Marktstraße 15, 30880 Laatzen, Germany, e-mail: liliwed@web.de.

Supervisors: Prof. Dr. Manfred Hildermeier, Prof. Dr. Lutz Häfner, Göttingen University.